

HET ANDALUSISCHE NETWERK VAN WEIDEBRANDSTROOKGEBIEDEN

AGROFORESTRY-BEHEER VAN BRANDGANGEN

1. Ganado caprino en un cortafuegos de Iznalloz, Granada 2. Cortafuegos de la RAPCA, caprino de leche en Iznalloz, Granada 3. Rebaño caprino en un cortafuegos de Iznalloz, Granada 4. Ganado ovino y caprino en una zona de cortafuegos de la RAPCA, Lanjarón, Granada

HET WAT EN WAAROM

Het Andalusische netwerk van weidebrandganggebieden (RAPCA) is een initiatief van de Andalusische regionale overheid dat duurzaam bosbeheer combineert met strategieën voor het voorkomen van bosbranden. RAPCA bestaat uit een netwerk van veehouders die met hun kuddes bijdragen aan de preventie van bosbranden door de gecontroleerde begrazing van brandganggebieden, waardoor discontinuïteit in de bosmassa's ontstaat om de verspreiding van vuur te voorkomen. Het belangrijkste doel is het onderhouden en beheren van brandgangen door het gecontroleerde gebruik van begrazing, waarbij veeteelt wordt geïntegreerd als een effectief instrument voor landschapsbehoud en brandpreventie. Dit netwerk strekt zich uit over heel Andalusië en is ontwikkeld in openbare bossen. Het beslaat momenteel ongeveer 14.000 hectare en integreert honderden veehouderijen.

HOE WORDT DE UITDAGING AANGEPAKT?

Herders en veehouders zijn belangrijke actoren in dit model, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van de dieren bij het beheer van het bos. Voor deze activiteit worden ze betaald op basis van het gebied dat ze beheren, het type vegetatie, de helling, de afstand tot de schaapskooi en de mate van biomassaverbruik. Goed onderhoud van brandgangen betekent dat de vegetatie onder controle moet worden gehouden voordat de zomer aanbreekt. Daarom moet de voorjaarsbegrazing worden geïntensiveerd, want hoewel brandgangen het hele jaar door worden beheerd, is het vooral in deze periode dat de begrazing het meest effectief is. Om de dieren te laten grazen op houtachtig vegetatie, worden verschillende strategieën gebruikt, zoals het opnemen van vezelarme voedingssupplementen in de paddocks, of het laten grazen van de dieren in gebieden dicht bij de brandgang waar het gras minder verhout is. Het gebruik van GPS-halsbanden is ook een gangbare praktijk die ervoor zorgt dat er beheer wordt gedaan over de interessegebieden. Een ander belangrijk punt heeft te maken met de gebruikte veesoorten. Deze variëren afhankelijk van het type vegetatie en de kenmerken van het terrein. In de casestudy's gaat het onder meer om een gemengde schapen-geitenkudde en een melkgeitenkudde, die zeer efficiënt zijn in het benutten van struikgewas en het lagere berggebied.

Trefwoorden: Brandgang, Andalusië, Vee, Weide, Brand, Preventie, Agroforestry

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOORDELEN

De voordelen van het onderhoud van brandgangen met behulp van vee zijn talrijk. Dankzij deze beheerspraktijk is het netwerk in staat om de doelstellingen van brandpreventie te bereiken in ecologisch kwetsbare gebieden, habitatverlies te voorkomen, het ecologische evenwicht en de biodiversiteit te behouden en bodemverlies en -degradatie tegen te gaan. De RAPCA bestrijkt alle Andalusische provincies en is geïntegreerd in het Andalusische bosbrandpreventieplan.

De brandgangen die door het netwerk worden beheerd, bevinden zich meestal in strategische gebieden met een hoog risico, vooral in bergachtige en bosgebieden waar branden verwoestende gevolgen kunnen hebben. In deze moeilijk toegankelijke gebieden speelt vee een cruciale rol bij het voorkomen van branden. Daarnaast is de vermindering van vegetatiebrandstof in bosrijke woongebieden essentieel om grootschalige rampen te voorkomen.

Naast deze directe effecten op bossystemen profiteert de veehouderij dubbel van dit institutionele programma dat wordt gecoördineerd door het regionale ministerie van Duurzaamheid en Milieu via het Milieu- en Wateragentschap van de Andalusische regionale regering. Ten eerste hebben de veehouders die erin zijn opgenomen een belangrijke bron van voer voor hun dieren, te benutten via extensieve of semi-extensieve begrazing, op basis van jaarcontracten of weidegebruik. Ten tweede ontvangen zij een financiële vergoeding voor deze taak van bosbeheer, afhankelijk van eerder vastgestelde verbintenissen inzake de vermindering van struikgewas en grasland, dit fungeert als een economische aanvulling die de winstgevendheid van de veehouderijen zelf beïnvloedt.

De verbetering van de sociaal-economische omstandigheden van de herders wordt weerspiegeld in de toename van het aantal nederzettingen op het platteland. Dit biedt een extra voordeel van het programma, aangezien de voortdurende aanwezigheid van herders in het gebied brandpreventie ondersteunt door vroege opsporing van branden mogelijk te maken.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat deze bosbeheerwerken een direct effect hebben op de erkenning van het werk van herders en het herstel van het traditionele gebruik van de bossen.

HOOGTEPUNTEN:

- **Het belangrijkste doel is het onderhouden en beheren van brandgangen door het geplande gebruik van begrazing, waardoor veeteelt wordt geïntegreerd als een effectief instrument voor landschapsbehoud en brandpreventie.**
- **Herders en veehouders zijn belangrijke actoren in dit model, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van de dieren bij het beheer van het bos.**
- **De brandgangen die door het netwerk worden beheerd, bevinden zich meestal in strategische gebieden met een hoog risico, vooral in bergachtige en bosgebieden waar branden verwoestende gevolgen kunnen hebben.**

More Information(web):

<http://acrol.es> <https://www.acvovejalojena.es/> <https://ganaderosyganaderasenextensivo.org>

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agency for the Management of Agriculture and Fisheries of Andalusia

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.